

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

HOZIRGI DAVRDAGI G'OYAVIY TAHDIDLARNING YOSHLARGA MA'NAVIYATIGA YETKAZAYOTGAN ZARARLI TA'SIRI

Fayzullayev Shoxruz Faxriddin o'g'li

SamDU ning Yuridik fakulteti

Falsafa yo`nalishi 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: ushbu maqolamizda bugungi globallasuv sharoitida jamiyatimizning harakatlantiruvchi kuchi bo'lgan yosh avlodimizga yod bo'lgan buzg'unchi yod g'oyalar ta'siriga tushib qolmasliklari uchun ularning ta'lim jarayonlarida bundayin yod va zarali bo'lgan g'oyalarga qarshi imunitet shakllantirish haqidagi umum ma'lumotlarning falsafiy tahlili bayon etiladi.

Kalit so'zlar: ekstremiz, terorizm, fundamentalism, terror, aqidaparastlik, mafkuraviy polygon, g'oyalar kurashi, globallasuv, siyosiy ekstraditsiya, geopolitik, geosiyosiy, g'oyaviy imunitet.

Annotation: in this article, in the conditions of today's globalization, the young generation, which is the driving force of our society, is to be immune to such foreign and harmful ideas in their educational processes so that they do not fall under the influence of destructive foreign ideas. a philosophical analysis of general information about.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Key words: extremism, terrorism, fundamentalism, terror, fanaticism, ideological polygon, struggle of ideas, globalization, political extradition, geopolitical, geopolitical, ideological immunity.

Markaziy Osiyo mamlakatlari o'z mustaqilligini qo'lga kiritib, taraqqiyot sari qadam tashlayotgan hozirgi sharoitda ham jahonda ma'lum bir siyosiy kuchlar, mafkuraviy poligonlar ulkan iqtisodiy salohiyat va qulay geopolik mavqega ega bo'lgan bu mintaqani o'z manfaatlarini doirasiga tortish harakatlaridan to'xtagan yo'q. Ular o'z maqsadlariga erishish uchun ta'sir va bosim o'tkazishning barcha shakllarini qo'llamoqdalar. Jumladan, Markaziy Osiyo mamlakatlarining o'zaro iqtisodiy integratsiyalashuv jarayoniga to'sqinlik qilish, ularda o'zaro bir – birlaridan norozilik kayfiyatini uyg'otish kabi mafkuraviy ta'sir o'tkazish holatlari sodir bo'layotganligini ta'kidlash kerak. Taraqqiyotga nisbatan xavf-xatarlardan biri buyuk davlatchilik shovinizmidir. Buyuk davlatchilik shovinizmini, O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti Islom Karimov ta'kidlaganidek: "Muayyan kuchlar va davlatlar tomonidan bo'ladigan siyosiy, mafkuraviy va iqtisodiy hukmronlik deb yoki millatlararo va davlatlararo, mintaqaviy munosabatlarda unga intilish deb tahriflash mumkin. Shovinizm ba'zi ko'p sonli millatlarning nafaqat ko'p millatli imperiya doirasida, balki uni o'rab turgan jug'rofiy - siyosiy makonda ham o'zining mutlaq hukmronligini o'rnatish uchun kurashda namoyon bo'ladi"¹.

¹ A. Karimov o'zining «O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Ko'rinib turibdiki, buyuk davlatchilik shovinizmi g'ayriinsoniy xarakterga ega. Zero, u o'z mohiyatiga ko'ra milliy tengsizlikni oqlash, targ'ib – tashviq qilish hamda himoya qilishning o'ziga xos shaklidir. Buyuk davlatchilik shovinizmi paydo bo'lishining sabablari nimada? Tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, bugungi kunda buyuk davlatlar maqomiga ega bo'lgan ayrim mamlakatlar ko'pgina mintaqalarni o'zlarining “hayotiy manfaatlari” hududi sifatida bosib olib, uzoq vaqt mustamlakachilik siyosati yurgizganiga ishonch hosil qilish mumkin. Aynan bosib olingan hududlarning tabiiy xom ashyo resurslaridan foydalanish, bu mamlakatlarning moddiy va ma'naviy boyliklarini o'zlashtirish ularga ulkan va qudratli davlatga aylanishga imkoniyat yaratdi. Buning oqibati o'laroq, o'z atrofidagi mamlakatlar va xalqlar bilan munosabatda o'zini ustun, tanho va yagona deb bilish, insoniyat taqdiri, xalqlar kelajagini belgilashda alohida mavqega da'vogarlik ifodasi sifatida baholanishi mumkin bo'lgan mumtozlik mafkurasi tarix sahnasiga chiqdi. Bunday mafkura davlat siyosatining asosiga aylanganda uzoq davom etgan qonli urushlar kelib chiqishi, butun bir mintaqalarning vayron bo'lishi, ko'plab xalqlarning qaram qilinishini isbotlovchi misollarni ko'plab keltirish mumkin. Iqtisodiy imkoniyatlari zaiflashgan, ijtimoiy totuvlikka zil ketgan, ichki ziddiyatlar kuchaygan, Vatan, millat taqdiridan o'zining tor manfaatlarini ustun qo'yadigan, o'zaro kelisha olmayotgan, hokimiyatga dahvogar siyosiy guruxlarning mavjud muammolarni tashqi kuchlar yordamida hal qilishga

kafolatlar.T.,:1998-y.19-b

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

urinishi va ma'naviy-ruhiy parokandalik, ertangi kunga ishonchsizlik tuyg'ulari hukmron bo'lgan mamlakatlar buyuk davlatchilik shovinizmi nishoniga aylanishini zamonaviy tarix ham ko'rsatib turibdi.

Afsuski, bizning o'lkamiz ham buyuk davlatchilik shovinizmining falokatli ta'siridan chetda qolmadi. «U ham uzoq vaqt davomida hukmron shovinistik va agressiv millatchilik g'oyalarining butun jafolarini tortib keldi.- O'zbekiston Rossiya imperiyasi, so'ngra esa sobiq Sovet imperiyasi tarkibida majburan ushlab turilgan murakkab davrni boshdan kechirdi .Buyuk davlatchilik shovinizmining xavfi bunday pozitsiyada turgan kuchlar, davlatlarning iqtisodiy, siyosiy yoki harbiy salohiyatining kattaligidagina emas, balki axborot orqali va mafkuraviy ,g'oyaviy yo'l bilan tazyiq ko'rsatish imkoniyatlarining kengligida, ular qo'lidagi g'oyaviy ta'siro'tkazish vosita va mexanizmlarining xilma-xilligida hamdir.

Buyuk davlatchilik shovinizmi bugungi kunda pansovetizm bilan o'ziga xos tarzda qo'shilib ketmoqda. Pansovetizm tushunchasi uzoq vaqt davomida bir ittifoq doirasida yashash natijasida ijtimoiy-madaniy hayotda yuzaga kelgan muayyan yaqinlik, o'xshashlik, umumiylik, iqtisodiy aloqadorlik va bog'liqlikni mutlaqlashtirishga asoslangan. bunday qarashlar ortida ham sodda kishilarning bosh-ko'zini aylantirib, o'z umrini yashab bo'lgan g'oyalarini hayotimizga qaytadan tiqishtirishga, shu yo'l bilan yana eski tuzumni tiklashga, bir so'z bilan aytganda, milliy o'zligimizni yo'qotishga qaratilgan intilish yotganligini yoddan chiqarmaslik zarur. Buyuk davlatchilik shovinizmining pansovetizm bayrog'i

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

ostida jonlanishining sabablari nimada? Jiddiy tahlil qilinadigan bo'lsa, birinchidan, behisob xomashyo resurslari, ishchi kuchi, transport kommunikatsiyalaridan foydalanishdan, geostrategik mavqedan mahrum bo'lish; ikkinchidan, sobiq koloniyalarning o'z metropoliyasi ta'siri va tazyiqidan xalos bo'lishga intilishi, mustaqil ichki va tashqi siyosat yurita boshlashi; uchinchidan, xalqaro maydonda teng huquqli va o'zaro manfaatli hamkorlik ustuvor bo'lib borayotganini tushunmaslik, to'g'rirog'i tushunishni istamaslik; to'rtinchidan, boshqa kuchlar markazi tomonidan go'yoki uning "hayotiy manfaatlari" tan olinmayotgani, u amal qilayotgan hududlar toraytirilayotganini ro'kach qilish va, nihoyat, beshinchidan, maqtanchoqlik, insoniyat taraqqiyotiga qo'shgan xissasiga ortiqcha baho berish, uni betakror va noyob deb hisoblash hozirgi kunda buyuk davlatchilik shovinizmining jonlanishi uchun "asos" bo'lib xizmat qilmoqda. Bunda ommaviy axborot vositalari orqali psixologik ta'siro'tkazishning yangidan - yangi usullaridan foydalanadilar².

Xususan, milliy hayotimizga xos muayyan xususiyatlarni ochiqdan-ochiq qoralash, yerga urish yoki ayrim tarixiy voqea-hodisalarni umuman bo'lmagandek, jahon madaniyati, ilmu-faniga ulkan hissa qo'shgan ulug' allomalarimizni bizga aloqasi yo'qdek qilib ko'rsatishga urinishlar mavjud. Bu orqali yosh avlodni ma'naviy axloqiy imunitetiga qiling zarba desak xato bo'lmaydi. Shuningdek, mintaqa davlatlari o'rtasida ziddiyatlar keltirib chiqarish va jahon afkor ommasida

² G'oyibnazarov Sh. Xalqaro terrorizm: ildizi, omillari va manbalari.-T.: "O'zbekiston", 2013

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

O'zbekiston haqida noto'g'ri tasavvur tug'dirishga bo'layotgan intilishlarni hech qachon e'tibordan chetda qoldirmaslik kerak. Bugungi kunda inson ongi va qalbi uchun kurash keskin tus olayotgan ekan, xilma-xil qarashlarning mafkura maydonida hukmronlik qilishga intilishi tabiiy, albatta. Bunga e'tiqod umumiyligiga asoslangan holda yakka mafkura hukmronligini ta'minlash orqali jahon maydonlarini mafkuraviy jihatdan o'ziga qaram qilishga bo'layotgan xatti-harakatlarni misol keltirish mumkin. Diniy aqidaparastlik shular jumlasidandir. Masalan, islom dinidagi hozirgi aqidaparastlar ijtimoiy, milliy xususiyati, qaysi davlatga mansubligidan qat'iy nazar, barcha musulmonlarning ma'naviy birligi haqidagi tasavvurlarga tayanib ularning yagona xalifalik ostida siyosiy birlashuvi g'oyasini asoslashga harakat qiladi. Ko'rinib turibdiki, bu diniy-siyosiy ideologiya diniy asosda birlashuv g'oyasini birinchi o'ringa qo'yadi. U diniy-ma'naviy zamindagi uyg'unlik mamlakatlarning iqtisodiy, madaniy-ma'rifiy, ilmiy-texnik sohalardagi hamkorligiga, ular salohiyatining birlashishiga va xalqlar taraqqiyotiga yo'l ochsa buning nimasi yomon degan savolni o'rtaga tashlaydi. Yuzaki qaraganda bu gap to'g'riga o'xshaydi. Bunday mafkura tarafdorlari o'z qarashlarini aksariyat hollarda ana shunday "beozor" shaklda taqdim etishga harakat qiladilar. Ammo, jiddiy e'tibor beriladigan bo'lsa, birinchidan, ular milliy suverenitetdan voz kechish yoki uni boy berish hisobiga yagona davlat tuzishni ko'zlayotganlari ma'lum bo'ladi. Ikkinchidan, xalifalikni tiklashga, uning to'g'ri ekanini asoslashga urinuvchilar, bu hol aynan millat sifatida o'zligimizni

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

anglashga yo'l qo'ymasligini yashiradilar. Bu g'oyani tiqishtirishda ular bizning islom diniga e'tiqod qilishimizga alohida urg'u beradilar. To'g'ri, biz musulmon xalqimiz. Masalaning nozik jihati shundaki, bunday kuchlar ana shu reallikni tan oladilaru, o'z tariximiz, tilimiz, betakror madaniyatimiz, jahon xalqlari o'rtasidagi o'ziga xos o'rnimiz, o'z taraqqiyot yo'limiz borligini inkor etishga harakat qiladilar. Albatta bu haqiqatni tan olish olmaslik ularning ishi. Ammo o'zlarining bunday g'ayriilmiy qarashlarini kishilarimiz, ayniqsa yoshlarimiz ongiga singdirishga harakat qilayotganliklariga befarq qarab bo'lmaydi. Bundan tashqari, bu oqim tarafdorlari xalifalik bayrog'i ostida birlashishni noislomiy dunyoga qarshi turish maqsadi bilan bog'lashlarini ham ta'kidlash zarur. Bunday yondashuv o'ta xavfli ekanligi hech kimga sir emas. Zero, u insoniyatning diniy asosda qarama-qarshi qutblarga bo'linib ketishiga, ba'zan "sivilizatsiyalar to'qnashuvi" deb ataladigan hodisaning yuzaga kelishiga sabab bo'lishi mumkin.

Hozirgi kunda til, madaniyat, urf-odatlardagi umumiylik, boshqacha aytganda, etnik birlikka asoslangan holda yagona mafkuraviy maydonni yuzaga keltirish borasidagi qarashlar ham mavjud. Bunday qarashlarning shakllanish tarixi uzoq o'tmishga borib taqaladi³.

Bugungi kunda ularning har biri o'ziga xos tarzda dunyoning mafkuraviy manzarasida muayyan o'rinni egallashga urinmoqda. Bugungi kunda xalqlarning lisoniy birligiga tayangan holda ularning ma'naviy-ma'rifiy birligini ta'minlash

³ Husniddinov Z.«Islom: yo'nalishlar, mazhablar, oqimlar». T., «Movarounnahr», 2000.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

bayrog'i ostida taqdim etilayotgan g'oyalar ortida ham aslida g'arazli maqsadlar yashiringanligini unutmaslik lozim. Ayniqsa, Markaziy Osiyo xalqlarining dunyoqarashi va ma'naviyatida islom dinining mustahkam o'rin egallaganidan foydalanib, ularga islomiy "saboq" berish, islomni qayta tiklash bayrog'i ostida mintaqada diniy ekstremizm va fundamentalizmni keng tarqatish borasida olib borilayotgan qo'poruvchilik harakatlari kuchaydi. Ma'lumki, "fundamentalism", "ekstremizm", "terrorizm", kabi tushunchalar jamiyatda qabul qilingan qonun-qoidalarga mos kelmaydigan va ularga zid bo'lgan g'oyalar hamda ular asosidagi harakatlarni ifodalaydi. Qandaydir bir yo'nalishni buzib talqin etgan holda siyosiy maqsad qo'yuvchi harakat ekstremizmga olib keladi. Ekstremizm qanday nomlangan yoki qanday ko'rinishga ega bo'lmasin, uning asosiy maqsadi jangari guruhlarni shakllantirish orqali hokimiyat tepasiga kelishdan iborat. Xuddi shunday "fundamentalism", "terrorizm" kabi so'zlar ham tom ma'noda hokimiyat yoki biror bir g'arazli maqsadlar uchun kurashuvchi ijtimoiy-siyosiy guruh va oqimlarga tegishlidir. Masalan, "fundamentalism" atamasi aslida, xristian dini bilan bog'liq holda shakllangan. Uning birinchi bor rasmiy qo'llanishi 1908 yili AQSHning Kaliforniya shtati protestantlari tuzgan "Xristian dinining fundamental tushunchalari konferentsiyasi"ga (The Conference on Christian Fundamentalism) tegishli bo'lib, quyidagicha asosiy 5 aqidani ifodalaydi:

- iisusning bokira ayoldan dunyoga kelgani;
- uning insoniyat gunohlarini oqlash uchun qurbon bo'lgani;

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

- jisman qayta tirilishi;
- yer yuziga jismonan ikkinchi bor kelishi;
- kitobning muqaddasligi va uni dastlabki sof holiga qaytarish.

Diniy ekstremizm o'zining ikki xususiyati bilan ajralib turadi: ularning aqidalariga ko'ra, go'yo barcha hozirgi zamon musulmon jamoalari islomiy tuslarini yo'qotganlar va johiliya (islomdan avvalgi) asri jamiyatlariga aylanganlar. Bunday yondashuv hukumat va uning olib borayotgan siyosatini tanqid qilishga "asos" bo'lib xizmat qiladi; ular go'yo faqat "haqiqiy" musulmonlar, yahni ularning o'zlari hokimiyatga kelgach barpo bo'lajak "islomiy tartibni" o'rnatish uchun keskin va agressiv harakat qilish zarur deb hisoblaydilar.

Aslida "fundamentalism" va "ekstremizm" g'oyalarining Markaziy Osiyoga kirib kelishidan ko'zlangan maqsad - dinning qadriyatlarini qaytadan tiklash emas, balki ana shu g'oyalardan vosita sifatida foydalanish orqali mintaqada beqarorlikni, diniy va millatlararo nizolarni vujudga keltirish, oxir-oqibat esa hokimiyatni qo'lga kiritishdir. Bu urinishlarda tuzatib bo'lmas fojialarga olib kelishi mumkin bo'lgan, tarix sahifasida qolib ketgan xalifalikni tiklash g'oyasiga ham zo'r berilmoqda. Ana shu yo'lda islom fundamentalizmi vakillari, hatto diniy e'tiqod darajasida, inson qalbi ma'naviy boyligining ajralmas qismi bo'lgan milliy o'ziga xoslikni "qurbon" qilish g'oyasidan ham toymayaptilar.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak xalqimizning azaliy turmush tarzi, urf-odatlarini psixologiyasi, qadriyatlari, insoniy munosabatlari, tarbiyasiga o'ta salbiy

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

ta'sir ko'rsatdi. Bunday g'oyalar inson tabiatiga zid bo'lib, salbiy tomonga o'zgartiradi, unda nosog'lom turmush tarzini shakllantiradi, fikrlar xilma-xilligini cheklaydi, qaramlik, tobelik, mutelik muhitini yaratadi. Milliy tafakkur tarzini o'z negizlaridan begonalashtiradi, begona urf-odat, an'analarni targ'ib qiladi, ularning kirib kelishiga muhit yaratadi, mamlakatni, xalqni o'z milliy qadriyatlaridan, oxir-oqibat o'z taraqqiyot yo'lidan begonalashtiradi, jamiyatda xalqlar va millatlararo totuvlik, dinlararo bag'rikenglikka rahna solib, ichki ixtiloflar, parokandalikka olib keladi. Oilada yoshlarga sog'lom tarbiya berish, fuqarolarning imon e'tiqodini mustahkamlash, milliy g'urur va iftixor bilan yashashga erishish, har tomonlama komil shaxslar qilib tarbiyalash, mafkuraviy immunitetni kuchaytirish, fuqarolar ongida milliy istiqlol g'oyalarini shakllantirish orqali uning oldini olishi mumkin. Hozirgi davr uchun dolzarb vazifa hisoblangan milliy g'oya tamoyillari millat tarixi va idrok etishdarajasiga bog'liq bo'ladi, chunki milliy g'oya osmondan tushmaydi, u yerda yurgan odamlarning qalbida, shuurida yetilib, shu yer, shu zamin, shu vatan xizmati uchun qaratilganning ahamiyati va mavqei ham ortib boradi. Milliy g'oyani yoshlar ongi va tafakkuridan chuqur o'rin olganiga asosiy mezonshu aziz vatanimiz, shu aziz xalqimiz qadriyatlari barchamizniki, bu vatan, bu millat uchun yashash va uning istiqboli uchun halol va pok mehnat qilish baxti ekanligini hisqilishdir.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

[https://sites.google.com/view/imxu/
peecrp:1070589](https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589)

1. G‘oyibnazarov Sh. Xalqaro terrorizm: ildizi, omillari va manbalari.-T.: “O‘zbekiston”, 2013.
2. Husniddinov Z. “Islom: yo‘nalishlar, mazhablar, oqimlar”. T.,“Movarounnahr”, 2000.
3. Terrorizm – taraqqiyot kushandasi. Toshkent, 2002.
4. Tulupov A. ISHID fitnasi. –T.: “Movarounnahr”, 2015 -y

